

O'SPIRINLARNI KASBGA YO'NALTIRISHDA PSIXOLOGIK YORDAM MACAJACH

S.Eshtilovov

O'zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi universiteti, kursanti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8245756>

Bugungi kunda yosh avlodga ta'lim- tarbiya berish bilan birga mustaqil hayotga tayyorlash va kasb-hunarga yo'naltirish kabi bir qator ta'lim mazmuniga o'zgarishlar kiritildi. O'quvchilarni mustaqil hayotga tayyorlash va kasb-hunarga yo'naltirish borasida, umumiy o'rta ta'lim maktablarida huquqiy va me'yoriy xujjatlar, kasbiy axborot va maslahatlar, psixologik xizmatlar bo'yicha uslubiy tavsiyalar psixodiagnostika metodikalar ixtisos tasniflagichlari tayyorlanib amaliyotga tatbiq etilmoqda.

Istiqlol yillarida talay yangi oliy ta'lim muassasalari, kasb-hunar kollejlari va akademik litseylar, umumta'lim maktablari tashkil etildi, qurildi, eskilari zamon talablari asosida ta'mirlandi, qayta rekonstruktsiya qilindi. Shunday yaratilgan sharoitlardan unumli foydalanish, o'quvchilarni kasb-hunarga yo'naltirishdan maqsad o'sib kelayotgan yosh avlodni ongli ravishda kasb tanlashga tayyorlashdir. Ularni kasb-hunarga yo'naltirish orqali bo'lajak kasbiy qarorlarini shakllantirish kasbni erkin va mustaqil tanlashlari uchun kasb-hunarga yo'naltirish ishlariga mustahkam zamin yaratuvchi ilmiy-amaliy tizim sifatida qarash lozim.

Har bir inson hayotida kasbiy faoliyat muhim ahamiyatga ega. Ota-onalar farzandlarining ilk qadamlaridanoq uning kelajagi to'g'risida o'ylab qolishadi. Farzandlarining qiziqish va qobiliyatlarini kuzatish orqali ularning kasbiy kelajagini aniqlashga harakat qiladilar.

Ko'pgina maktab bitiruvchilari kelajakda kim bo'lsam ekan yoki qaysi soxani mutaxassisi bo'lsam ekan?- degan savolni o'z oldilariga qo'yib, kasb tanlash muammosiga duch kelishadi. Natijada o'quvchilar tomonidan mutaxassisliklar tasodifan tanlanadi. Hech qanday maxsus tayyorgarlikka ega bo'lmasdan yoki kasbiy kelajagini tushunib etmasdan maktab bitiruvchilarining bir qismi darhol ishga joylashadi. Bunda kasb dunyosida o'z o'rnini qidirish o'zgacha ma'noga ega bo'ladi.

Farzandlarining kelajakda qaysi kasbni tanlashiga befarq bo'lgan ota-onalar ularning hayotini va taqdirini belgilash masalalari haqida unchalik qayg'urmaydilar. Kasbiy tanlov muhim va mas'ul masala sifatida o'quvchidan jiddiy e'tiborni talab qiladigan jarayon sifatida muhim ahamiyatga ega. Farzandlarini kasb tanlashga, yo'naltirishda ota-onalar birinchi navbatda,

ularning sog'lig'ini qiziqishlarini, qobiliyatini hamda niyatlari va istaklarini, oilaviy urf-odatlarini hamda qiziqishlarni hisobga olishlari kerak bo'ladi.

Erta yoshdan boshlab shifokor, astronom yoki advokat bo'lishni orzu qiladigan va o'quv yurtiga kirishga tayyorgarlik ko'rayotgan farzandlarning ota-onalari uchun hech qanday muammo yo'q. Biroq, kelajakda kim bo'lishini oldindan aniqlab, ayni vaqtda bu sohaga tayyorlanayotgan o'spirinlarni soni juda ko'p emasligini hisobga olgan holda, ota-onalar bunday vaziyatda nima qilishlari kerakligini aloxida o'ylab ko'rish lozim.

Ota-onalarning asosiy vazifalaridan biri – o'spiringa kasbiy tanlovni amalga oshirish bilan bog'liq qarorni qabul qilishga yordam berishdir. Bu borada ularning fikr va muloxazalari bilan o'rtoqlashishdan, qiziqishlarini va orzularini taxlil qilishdan erinmaslik lozim. Chunki bu yoshdagi o'spirinlarning barchasi ham kasb tanlashga psixologik jihatdan tayyor emaslar, bundan tashqari, ularning katta qismi xali ham qaror chiqarishdan qo'rqishadi. Bu o'rinda ota-onaning vazifasi o'spiringa tayyor echimlarni qo'yishdan iborat emas, balki ularning o'zi qaror qabul qilishiga yordam berishdan iborat. Buni qanday amalga oshirish mumkin.

-Ota-onalar farzandlarini kasb haqidagi bilimlarini kengaytishlari kerak.

Buning uchun ota-onalarning o'zlari ham kasblar to'g'risidagi ma'lumotlarni, kasbning jamiyatdagi ahamiyati va tutgan o'rnini, bu sohaga aloqador bo'lgan bilim, malaka va ko'nikmalarni o'zlashtirilishi lozimligini avvaldan bilishlari lozim. Chunki bugungi kunda ko'pgina o'spirinlar faqatgina kasbning nominigina bilishadi, lekin bu kasb to'g'risidagi ma'lumotlari yuzakiligi ko'zga tashlanadi. Masalan ularning ko'pchiligi menejer bo'lishni istashlarini aytishadi, ammo ular bu kasb egalari qanday ish bilan shug'ullanishlarini aniq aytib bera olmaydilar. Bu paytda ota-onaning vazifasi farzandiga kasb haqidagi ma'lumotni yetkazish va bu kasb kishidan qanday bilimlar talab etishini tushuntirishdan iborat.

-Farzandlarni kasb tanlashga yo'naltirishda do'stlar va tanishlarni xam jalb qilish mumkin. Misol uchun, agar o'spirin yoshidagi yigit yoki qiz advokat bo'lishni istasa advokatlik kasbida faoliyat olib borayotgan tanishdan u bilan gaplashib ko'rishni so'rash mumkin. Bunday muloqot o'spiringa tanlamoqchi bo'lgan kasbi haqida yanada kengroq ma'lumot olish imkonini beradi.

Ota-onalarning turli kasblarni ahamiyatini o'g'li yoki qizi bilan tahlil qilishga harakat qilishi bu sohada faoliyat olib borgan yaqin qarindoshlarni o'rnak qilib keltirishi, hamda yomon va yaxshi kasbning o'zi yo'qligi to'g'risidagi tushunchani shakllantirishi qaror qabul qilishga amaliy jixatdan yordam beradi.

Bundan tashqari bandlikka ko'maklashuvchi markazlar va psixologlar ko'magidan foydalangan holda - kasb tanlovni amalga oshirishdagi muammolar va rejalarini muhokama qilish, muayyan kasb tanlovini amalga oshirish uchun o'spirinning moyilligini aniqlashga xizmat qiladigan testlardan ham foydalanish kerak.

Ota-onalarning bitiruvchi farzandlari bilan turli oliy o'quv yurtlariga tashrif buyurib, ta'lim muassasasi, o'qituvchi va talabalar hamda magistrantlar, ularning faoliyati bilan tanishishlari ushbu oliy o'quv yurtidagi mavjud mutaxassisliklar haqida yanada kengroq ma'lumot olish imkoni tug'iladi.

Ota-onalar farzandlari uchun kasbiy tanlovni o'zlari mustaqil tarzda bolaning ixtiyorisiz amalga oshirishga harakat qilishlari keyinchalik ularda kasbiy tanlovdan norozilik hissini keltirib chiqarishga bu esa o'z navbatida muvaffaqiyatsizlikka, norozilikka va umidsizlikka sabab bo'ladi.

Yuqoridagi fikrlardan ko'rinadiki, ota-onalarning farzandlarini psixologik jihatdan qo'llab-quvvatlashlari ularda kasbiy maqsad, kasbiy o'zlikni anglash, kasbiy shakllanish, kasb tanlash to'g'risidagi tasavvurlarini yanada kengaytiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Голохова Е.И. Жизненная перспектива и профессиональное самоопределение молодежи. Киев.: Наукова думка-1998.-143с
2. Зеер Э.Ф. Психология профессий. М.: Академический проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2003.

